

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Makalah : The Role of Mother For Family Welfare in Preventing The Rise of Violence in The House Hild in Nort Samasinda Sub-District East Kalimantan

Jumlah Penulis : Satu Orang

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaningsi, S Pd., MH

Status Pengusul : Mandiri

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Gender and Development in Changing Society
- b. Nomor ISBN : -
- c. Volume, No, Tahun : 10-11 Juli 2018
- d. Penerbit : SIGin
- e. DOI artikel : -
- f. Jumlah halaman : 1
- g. Alamat Web Jurnal : <http://icedutech.org>
<http://zenodo.org/record/1323879>
https://zenodo.org/record/3529482#_XcGJzaS-yIU
- h. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Prosiding Forum Ilmiah Internasional

Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Paper (10%)	1,5		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15,0		15,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup kelengkapan unsur paper lebih dari 9%, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan lebih dari 25% didukung oleh metode lebih dari 25% konten tulisan sangat tepat untuk di publik di Gender and Development in Changing Society

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer I

Dr. Jawahir Pardosi, M Si
NIP. 196403191991031002

Unit kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Makalah : The Role of Mother For Family Welfare in Preventing The Rise of Violence in The House Hild in Nort Samasrinda Sub-District East Kalimantan

Jumlah Penulis : Satu Orang

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaningst, S Pd , M H

Status Pengusul : Mandiri

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Gender and Development in Changing Society
- b. Nomor ISBN : -
- c. Volume, No, Tahun : 10-11 Juli 2018
- d. Penerbit : SIGn
- e. DOI artikel : -
- f. Jumlah halaman : 1
- g. Alamat Web Jurnal : <http://icedutech.org>
<http://zenodo.org/record/1323879>
https://zenodo.org/record/3529482#_XcGJzaS-sIU
- h. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Prosiding Forum Ilmiah Internasional

Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional ☐	
a Kelengkapan unsur isi Paper (10%)	1,5		1,5
b Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,5
c Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4,5
d Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15,0		15,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan. Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisis untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan

Samarinda, 15 April 2019
 Reviewer 2

Dr. Edi Rachmad, M Pd
 NIP. 195806121984031005

Unit kerja : Universitas Mulawarman